
MAKTABGACHA TA'LIMDA QIYOSIY PEDAGOGIKA
FANINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA TADQIQOT
METODLARI.

Andijon davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Azimjonova Mohichexra Bunyodbek qizining maqolasi

Annotatsiya; Ushbu maqolada Maktabgacha ta'limda qiyosiy pedagogika fanining rivojlanish bosqichlari, qiyosiy pedagogikaga hissa qoshgan olimlar va tadqiqot metodlar haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar; qiyosiy pedagogika taraqqiyotining birinchi davri, ikkinchi va uchinchi davri, o'zlashtirish, bashorat, ilmiy qiyosiy tadqiqotlar davri, xalqaro tashkilotlar, pedagogik jamiyat, ilmiydan oldingi bosqich, paydo bo'lish bosqichi, rivojlanish bosqichi, inqiroz bosqichi, integratsiya bosqichi.

Qiyosiy pedagogika taraqqiyotining ikkinchi bosqichi ilmiy qiyosiy pedagogikaning mustaqil sohasiga aylandi. Mohiyatdan olib qaraganda bu davr qiyosiy pedagogikaning alohida fan sifatida pedagogik hodisalarni ilmiy asosda o'rgana boshlagan ilk davri edi, desak xato bo'lmaydi. Bu davrda turli davlatlarning ta'lim tizimidagi rivojlanish tendensiyalari va qonuniyatlari ajratila boshlandi, ularning ilk qiyosiy tahliliga ilmiy yondashildi. Ayrim Yevropa pedagoglari XIX asrda ta'lim taraqqiyotining xorij tajribasini diqqat bilan o'rgandilar. Bu tajribalardan o'z mamlakatlarida maktab ishlarini yaxshilashda foydalanishga harakat qilishdi. Bu izlanishlar ta'limda statistik mavjud emasligi, maktab qonunchiligi va pedagogik hujjatlarni yuritishni tizimlashtirish, materiallarning kamchiliklari tufayli katta muammoga duch keldi. Xorijiy ta'lim bilan tanishuv asosan „pedagogik sayohat“ tarzida, ya'ni pedagoglarning xorijiy mamlakatlarga tashrifi orqali amalga oshirilgan. Bunday tadbirlar ko'pincha shaxsiy tashabbus natijasida yuzaga kelgan. Lekin ba'zida hukumat topshirig'i bilan amalga oshirilgan „sayohat“ lar qayd etilgan, chunki ta'lim taraqqiyoti masalalari asta-sekin davlat hokimiyati e'tiborini o'ziga jalb qila boshlagan. Qiyosiy pedagogika fanining asoschisi fransuz publissisti va tadqiqotchisi Mark Antuan Julen

1775-1848 bo'lib hisoblanadi. U birinchi bo'lib, qiyosiy pedagogikaning maqsadi va vazifalarini aniqlash, turli mamlakatlar bo'yicha muvofiq ash-yoviy materiallarni to'plash va tizimlashtirish, ta'limni rivojlantirishda Jahon tajribasini o'rganish muammosini ilmiy tadqiqotlarning alohida mustaqil sohasi sifatida ajratish masalasini o'rtaga tashlagan edi. Mark Antuan Julen o'zining "Qiyosiy pedagogikaga oid ishga qo'shimchalar" degan maqolasida SHVETSARIYA va FRANSIYA maktablarining pedagogik tajribasini qiyosiy tahlil qiladi. Keyinchalik uni Julen Parijiskiy deb atay boshladilar. Shu nom bilan u qiyosiy pedagogikaning asosiy va bosh masalasi - turli mamlakatlarning pedagogik tajribasini o'rganish orqali dunyo miqiyosida imkon qadar ratsional ta'lim tizimini yaratish. Shuning uchun G'arbiy Yevropa adabiyotlarida Jyulen "Qiyosiy pedagogikaning otasi" sifatida tilga olinadi.

Qiyosiy pedagogika mutaxassislari rivojlanayotgan mamlakatlarga ko'rsatilayotgan xilma-xil yordamlarda aktiv ishtirok etadilar. Ularning yordamidan imperialistik doiralar tomonidan yosh milliy davlatlar maorifiga ta'sirini ko'paytirish maqsadida foydalaniladi. Qiyosiy pedagogikaning sotsialistik mamlakatlardagi pedagogik va o'qitish amaliyotiga qarshi faoliyat sotsialistik mamlakatlarning tarixi, siyosati, iqtisodi va madaniyatini siyosiy tarbiya sistemasida o'rganishga doir qo'llanmalar, adabiyotlar kabi boshqa materiallarni ishlab chiqishda namoyon bo'lmoqda. Chet elda qiyosiy pedagogikaning taraqqiyoti va sotsialistik mamlakatlarda yangi maktab qurish borasida orttirilgan ilg'or tajribalar alohida e'tiborga sazovor bo'lgan.

Deduktiv metod o'quv materialini nisbatan tez o'tish imkonini beradi. O'quvchini tez fikrlashga o'rgatadi. Adabiy ta'lim jarayonida sharoitdan kelib chiqib, induktiv va deduktiv metodlarni birgalikda qo'llash ham katta samara beradi. Bir darsning o'zida bir masala yuzasidan avval xususini aniqlab, undan umumiyga o'tish va ikkinchi bir muammo bo'yicha avval umumiyini ajratib, so'ng xususiyga, mayda tafsillarga o'tish jarayoni ham o'quvchilar tasavvuri tiniqlashuvi, xulosalari qat'iylashuviga ko'mak beradi. Bugun milliy pedagogikada keng qo'llanilayotgan metodlar o'quvchi-o'qituvchidan ortiqcha aqliy va jismoniy kuch sarflamay,

qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishish maqsadini nazarda tutmoqda. Qisqa vaqt mobaynida nazariy bilimlarni o'quvchiga yetkazish, unda ma'lum faoliyat yuzasidan ko'nikma, alaka hosil qilish, shu bilan birga bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish hamda baholash o'qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni talab qiladi. Qiyosiy pedagogikaning tadqiqot metodlariga tavsiflash, statistik, tarixiy, sotsio- logik va analitik metodlar kiradi.

Tavsiflash metod nihoyatda aniqlik va obyektivlikni talab etadi. Ushbu metod ta'lim tizimini boshqarish, o'qituvchilar tayyorlash, o'quv "Qiyosiy pedagogika" fanining ilmiy-tadqiqot metodlari yurtlarining dastur va rejaları, bolalar va yoshlar faoliyatini tashkil etishda qo'llanadi.

Statisti metod tavsiflash metodi bilan uzviy bog'langan. Bu metod ta'lim tizimiga oid raqamlar, ma'lumotlarni tahlil va talqin qiladi, baholaydi. Xususan, o'qitish bosqichlari bo'yicha ta'lim oluvchilarning o'zlashtirishi, o'quvchilarning ijtimoiy tarkibi kabilar shular jumlasidandir

Tarixiy metod ta'lim tizimining paydo bo'lishi va shakllanishi, uning rivoji- dagi an'analar va turli tarixiy davrdagi o'zgarishlarni tadqiq etadi. Zero, tarixiy me- tod tahlil qilinayotgan pedagogik hodisaning hozirgi holatini ancha chuqur tushu- nishga yordam beradi.

Sotsiologik metod boshqa metodlar bilan uzviy bog'liq. U ta'lim tizimining ijtimoiy xarakterini baholash, ta'lim tizimining maqsadi, vazifalari, mazmuni va metodlarini tahlil qilish kabilarni nazarda tutadi.

Analitik metod orqali ta'lim tizimining asosiy xususiyatlari ijtimoiy-siyosiy jihatdan baholanadi, ta'lim tizimining tuzilishigi asos bo'ladigan umumiy tamoyillar belgilanadi, ta'lim mazmuni va uning fan-texnika taraqqiyotining zamonaviy darajasi talablariga mosligi aniqlanadi.

Xulosa; Mening xulosam shundan iboratki Qiyosiy pedagogika biz pedagoglar uchun kerakli fan bu fanning har bir metodi orqali biz o'quvchilarni ilmini salohiyatini oshirishimiz ularni yetuk barkamol shaxs qilib yetishtirishimiz mumkin va bu fanning yana bir muhim tarafi

shundan iboratki boshqa davlat ta'lim tizimlarini ham o'rganib ulardan yangiliklar olamiz, solishtiramiz va raqobatlashamiz raqobat bor joyda esa doim o'sish va yuksalish bo'lib kelgan.

Foydalanilgan adabiyotlar;

1. Mutalipova M.J Qiyosiy pedagogika - T Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi nashriyoti 2016 y
2. Sh.Shodmonova, Ergashev P. Qiyosiy pedagogika - T TDPU 2005.
3. Inomova M Oilada bolalarni ma'naviy axloqiy tarbiyalashda milliy qadriyatlar. T Fan, 1995.
4. Sattorov M. O'zbek udumlari. -T. Fan 1993.
5. www.ppf.uni.udm.ru
6. www.inter-pedagogika.ru.